

الإبداع البشري والدماغ

د. غزلان بندريس

ترجمة أنس سمحان

استكشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة «Frontiers in Psychology» الأساس المعرفي والعصبي للإبداع البشري عبر دراسة تأثير الارتجالات الموسيقية لآلة الناي، وهي آلة موسيقية نفخية تشبه الفلوت وشائعة الاستخدام في منطقة الشرق الأوسط.

تتميز الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط باستخدام النغمات الدقيقة (microtones) وهو ما أنتج نظامًا موسيقيًا لحنياً مسافياً اسمه «المقام». وأدت هذه المقامات دورًا مهمًا في العلاج والطب منذ القرن العاشر في المنطقة، إذ ربطت النظريات بين استخدام مقامات معينة في علاج حالات مُحددة. لكن ولأن هذه النظريات استندت فقط على الملاحظات التجريبية ولغياب دراسات عليها مع مراجعة الاقران، فإن العلاج بالموسيقى في منطقة الشرق الأوسط يتم تجاهله بالغالب ولا يُصنف على أنه «علاج بالموسيقى». تستكشف هذه الدراسة، ولأول مرة، الروابط العصبية (neural correlates) لهذه المقامات أو كيفية تحول المقامات إلى موجات دماغية.

تؤكد هذه الدراسة النتائج المنشورة فعلاً حول أهمية النصف الدماغ الأيسر، خلال عزف الارتجالات الموسيقية، إذ تحصل زيادة واضحة في نطاقات التردد المنخفض في الفصين الجبهي والصدغي، فضلاً عن النشاط الأكثر تكاملاً في نصفي الدماغ مع نطاقات التردد الأعلى. ما تضيفه دراسة الحالة هذه لأول مرة إلى علم الموسيقى العصبية هو العلامات التي تتركها المقامات في صور «تخطيط كهربية الدماغ»، إذا ظهر أن العلامات (في صور التخطيط) تتبع علامات المسافات في المقامات، وهو ما يدعم ضرورة الإشارة إلى المقامات باستخدام المسافات بين نغماتها بدلاً من أسمائها.

سجلنا باستخدام الناي 24 ارتجال موسيقي على سرعات إيقاعية متنوعة بين المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة وذلك على جهاز EMOTIV EPOC+، وهي أداة «تخطيط كهربية دماغ» تُستخدم لقراءة موجات الدماغ لاسلكياً مزودة بـ 14 قناة. سُجلت الموجات الدماغية وصنفت قبل وفي أثناء الارتجالات. حُسبت المقارنات الزوجية باستخدام برنامج IBM-SPSS وأُستخدم تحليل المكون الأساسي لتقييم التباين بين المقامات. وعند إلقاء نظرة فاحصة على إشارات «تخطيط كهربية الدماغ» الناتجة عن الارتجالات في كل مقام، لاحظنا أن كل مقام يتميز بمزيج تضاريسي فريد من التغييرات الكهربية الهامة، مما يشير إلى وجود ما نسميه علامات كهربية لكل مقام على الدماغ.

تحرّرت الدراسات السابقة عملية معالجة إشارات الموسيقى اللحنية الغربية عبر السلم الكبير والصغير في «تخطيط كهربية الدماغ» ولاحظت وجود نشاطٍ متزايدٍ لنطاقات التردد المرتفع للسلم الصغير. ولشديد دهشتنا، لاحظنا في هذه الدراسة أنماط التأثير نفسها ناتجة عن الارتجالات في مقام النهاوند (السلم الصغير) مقارنة بتلك الموجودة في مقام العجم (السلم الكبير). وقد ارتبطت نطاقات التردد المرتفع هذه بالعواطف السلبية، وبالتالي تشير دراسة الحالة هنا إلى

ارتباط بعض المقامات بالفعل بعواطف إيجابية وبعضها الآخر بالعواطف السلبية. ونرى بضرورة إجراء المزيد من عمليات البحث وستكون هذه الحالة الأولى ضمن سلسلة من الدراسات التي نأمل أن تشجع الباحثين في الشرق الأوسط للانخراط في اختبار نظريات المقامات التي صاغها فلاسفة التاريخ وعلماء الشرق الأوسط مثل الفارابي والرازي وابن سينا.

ويحتل فهمنا للتفاعلات بين المقامات أهمية كبيرة وذلك من أجل بناء دراسات مستقبلية حول الارتباطات العاطفية لهذه المقامات. واخترنا لتحقيق ذلك تحليل المكون الأساسي لاستخراج العُقد النهائية والتي من شأنها أن تساعدنا على فهم أي من جزء من هذه الارتجالات تؤدي دورًا حرجًا في رسم العلامات. وأشار تحليل المكونات الأساسية وجود ثلاث مجموعات من عقد الارتجالات في مقام الكرد: (1) البياتي والعجم (2) الصبا والرست والحجاز (3) الهاوند والهزام. وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن العُقد تتجاوب مع مجموعة المسافات المشتركة فيما بينها. وهذه التفاعلات بين المقامات معروفة بين الموسيقيين المحترفين، وتستخدم التقاربات بينها للخروج بارتجالات خلّاقة من شأنها أن ترفع من مستوى تعقيد الأداء عبر الخلط في الأداء بين المقامات المتشابهة.

وتنبع أهمية هذه النتائج في أنها تسلط الضوء على أهمية أخذ المسافات والنغمات و«النغمات الدقيقة» في عين الاعتبار في مجال دراسة معالجة الموسيقى وعلاقتها بالعواطف. وتدعم الدراسات حقيقة أن ثم آليات مختلفة تتشارك في استيعاب «السلم الصغير والسلم الكبير»، و«التناغم والتنافر للأوتار»، وهو ما يتعالق مع نتائج هذه الدراسة. تضيف هذه الدراسة حول الأداء الموسيقي الارتجالي إلى الدراسات الحالية والقائلة إن قشرة الفص الجبهي تعد ذات أهمية حاسمة للإبداع إلى جانب التفكير الذاتي والعمليات الحسية.

مُخرجات الدراسة:

- 1- الارتجالات في المقامات المُختلفة تستحث علامات تخطيط كهربية دماغية مختلفة.
- 2- الارتجالات في مقام الصبا والهزام أظهرت ارتفاعًا عاليًا في نطاقات بيتا المرتفعة وجاما وصلت إلى P7 (نصف الدماغ الأيسر الصدغي) و T8 (الفص الجداري الأيسر)، وفي الوقت نفسه، اختلف تأثير مقام الهزام اختلافًا ملحوظًا، إذ أحدث زيادة في نطاقات ثيتا وصلت إلى F7 (في الفص الجبهي الأيسر).
- 3- الارتجالات في مقام الصبا أدت إلى إنتاج نطاقات تردد غاما أعلى وملحوظة عند مقارنتها مع أثر المقامات الأخرى، ليس فقط في الفصين الجداري والصدغي الأيمن والأيسر، وإنما أيضًا في القشرة البصرية للدماغ O1.
- 4- مقام الحجاز هو المقام الوحيد الذي يحتوي على مسافة نغمية 1.5 وهو أيضًا المقام الوحيد الذي أدت الارتجالات فيه إلى زيادة عالية في نطاقات ثيتا في الفص الصدغي وصلت إلى T7.
- 5- أظهرت ارتجالات مقام الكرد أقل طاقة لغاما في جميع مناطق الدماغ، وبغض النظر عن سرعة الإيقاع لم ترتفع النطاقات عن T8 في الفص الصدغي الأيمن كما حصل في باقي المقامات. وأثبتت المقارنات الزوجية أن نشاط غاما لارتجالات الكرد عند T8 لا تختلف عن القيمة المرجعية للدراسة (baseline) وهي أقل بكثير من باقي المقامات الأخرى.
- 6- طبق تحليل للمكونات الأساسية على المقامات الثمانية لاستكشاف أية تقاربات نهائية بين المقامات، وخلصت النتائج بوجود ثلاث عقد، بحيث كان مقام الكرد هو الأقرب إلى الصفر أو إلى القيمة المرجعية عندما لا يكون الشخص المدروس يعزف على الفلوت: 1/البياتي و العجم 2/الصبا والرست والحجاز 3/والهاوند والهزام.

7- ختامًا، قد تستخدم نتائج دراسة الحالة هذه كأساس دراسي لتصميم دراسات أخرى تشمل: (1) وضع الأساس المعرفي لكل مقام عند العازفين المحترفين في مقابل العازفين المبتدئين أو عند الارتجال في مقابل الموسيقى المكتوبة، (2) استكشاف استيعاب المستمع والعازف للعواطف المحددة عبر استخدام التسجيلات الحالية للمقامات المختلفة مع الجمع بين التقييم الذاتي واكتشاف العواطف المستندة إلى تخطيط كهربية الدماغ، (3) زيادة حجم العينة لتأكيد التعالقات المقترحة واستكشاف إمكانيات تدريب الارتجاع العصبي لتعزيز وتحسين أداء كل مقام.